

8. Мишина Ю.А. Имидж как ключевая составляющая конкурентоспособности образовательной организации: особенности формирования и управления / Ю.А. Мишина, А.В. Верига // Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 151-165.

УДК [338.24.025.12:336]:061.1ЕС
DOI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ВЫСШИХ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Литвин В.В.,

канд. экон. наук, доцент

*Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования*

*«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
Москва, Российская Федерация*

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы и организация функционирования органов государственного финансового контроля в странах Европейского Союза. Освещены преимущества и недостатки моделей высших контрольных органов в Германии, Франции, Словакии, Швеции, Великобритании, Австрии.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, Лимская декларация, счётная палата, ревизор, аудитор

STATE FINANCIAL CONTROL: THE MODELS OF THE SUPREME CONTROL BODIES OVERVIEW

Litwin V.V.,

*Candidate of Sciences in Economics, associate Professor of the Department
of Banking Business and Finance Market.*

*FSEBI HE «Financial University under the Government
of the Russian Federation»,
Moscow, Russian Federation*

The article discusses the basic functioning principles and organization of the state financial control bodies in the chosen European Union countries. The advantages and disadvantages of the supreme control bodies models in Germany, France, Slovakia, Sweden, Great Britain, Austria are highlighted.

Keywords: state financial control, Lima Declaration, Chamber of Accounts, auditor, inspector

Постановка задачи. В настоящее время в каждом демократическом государстве создан специализированный контрольный (или аудиторский)

орган, занимающийся управлением государственных финансов и контролем расходования государственных средств. Ключевым документом, касающимся внешнего аудита и излагающим его принципы, является Лимская декларация, которая была принята в 1977 году. Тридцать лет спустя этот документ был дополнен Мексиканской декларацией о независимости высших органов финансового контроля. В соответствии с данными документами в каждой стране функционирует та или иная модель высших контрольных органов. Исследование их преимуществ и недостатков позволит выработать авторскую позицию по применению опыта и практики функционирования Счётной палаты в Донецкой Народной Республике.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы и проблемы государственного финансового контроля в странах Европейского Союза изучали такие учёные: Ochрана F., Nemes J., Pavel J., Šagát V., Reškořík J., Šelešovský J., Cupalová M., Kavěna M., Gerloch A., Tryzna J., Pouperová O. и другие. Однако проведению компаративного анализа моделей высших органов финансового контроля в разных странах не уделялось достаточного внимания.

Цель данной статьи – изучение организации работы высших контрольных органов в странах ЕС, их нормативно-правового регулирования и организационной архитектоники.

Изложение основного материала исследования. Счётная палата Франции (Cour de Comptes) является одним из старейших институтов государственного управления во Франции. Первая подобная организация была создана ещё в 1807 году императором Наполеоном I. Нынешняя форма Счётной палаты учреждена законом 1967 года. Основная задача Счётной палаты состоит в том, чтобы оказывать помощь Правительству в вопросах финансового законодательства, проверять доходы и расходы государственного бюджета, а также контролировать целевое использование средств. В её полномочия входит также контроль деятельности организаций, получивших государственную финансовую поддержку.

Счётная палата проводит аудит эффективности и имеет доступ ко всей документации государственных органов, однако не имеет доступа к документам частных лиц, управляющих государственными финансами, и не осуществляет контроль местных органов власти (для этого имеются другие компетентные органы) [1]. Счётная палата реализует свои законные полномочия при проверке бухгалтерской отчётности, вынесении решений, а также при рассмотрении апелляций.

Ежегодно Палатой подаётся три документа. Первый – это отчёт об исполнении государственного бюджета, который она представляет в Парламент. Другие два отчёта представляются общественности – это годовой отчёт и отчёт о состоянии системы социального обеспечения.

Счётная палата управляется председателем (так называемым премьер-президентом), который назначается президентом государства. Председатель

руководит Палатой до достижения 68-летнего возраста. Счётная палата подразделена на пять палат (которые далее делятся на секции), возглавляемые также председателями (председатель отдела). Вся институция состоит примерно из пятисот независимых судей, половина из которых назначаются Президентом Франции пожизненно. Небольшое количество судей выступает в качестве аудиторов. Помимо судей, в рамках деятельности Счётной палаты также выступает Генеральный прокурор, в качестве посредника между самой Палатой и Правительством [2].

Порядок работы и организация деятельности контрольного учреждения определяются указом Президента страны. При этом, «для коллективного принятия решений, председатель Счётной палаты на каждый финансовый год создаёт коллективный орган, состоящий из председателей палат и двух главных советников от каждой палаты. В их функции входит: оценка отчётов по главам бюджета; выражение мнения по процедурным вопросам и толкованию финансового законодательства; принятие решений по делам, подлежащим передаче в Верховный суд» [3].

Следует заметить, что данной модели государственного финансового контроля придерживаются Итальянский «Corti dei Conti», а также Счётные палаты Испании, Португалии и Румынии.

В Германии Счётная палата (Bundesrechnungshof) имеет давнюю историю (первый подобный орган был создан в 1714 году), но нынешняя Федеральная Счётная палата в её современном виде была создана спустя два столетия, в 1949 году. Помимо Конституции (так называемый Основной закон), юридический статус и полномочия Палаты регулируются ещё одним законом 1985 года [2].

Федеральная Счётная палата является моделью коллегиальной организации несудебного типа, которой свойственны процедуры коллективного принятия решений. Палата является высшим независимым органом ФРГ, на который возложена задача проверки государственного бюджета, контроля за его исполнением, а также управления отдельными федеративными органами (в том числе социального страхования). Более того, организация проверяет экономичность, эффективность и результативность расходования государственных средств в соответствии с законодательством. Другая её роль заключается в поддержке Правительства, Совета и Парламента в их деятельности по принятию решений [4].

Федеральная Счётная палата не имеет полномочий нормотворческой деятельности, т. е. не может издавать ни нормативные, ни прочие законы и положения, которые будут иметь общегосударственное значение (как, например, Правительство, Бундестаг или Президент). Однако данная институция вносит значительный вклад в реализацию принципов демократического правового государства в форме обоснованной критики управления государственными финансами [5].

Помимо Счётной палаты, в ФРГ существует также сеть счётных палат на муниципальном уровне. Каждый федеративный округ имеет собственную институцию. С 1998 года Счётной палате разрешено создавать ревизионные

займа. Очень важной компетенцией контролёров НАБ является согласование всех государственных займов [4].

Контролёр и генеральный ревизор назначаются её королевским высочеством по представлению палаты общин и с согласия председателя парламентского комитета по государственным счетам. Они также правомочны определять структуру государственного контроля, назначать его членов и согласовывать условия оплаты [3].

Генеральный аудитор ежегодно составляет несколько десятков отчётов, которые представляет в Комитет по государственным счетам. Комитет, в свою очередь, выбирает часть отчётов для рассмотрения и составляет свои собственные выводы, которые представляет в палату общин, либо решает возникшие вопросы самостоятельно.

Контролёр и генеральный аудитор сотрудничают в основном с Комитетом палаты общин по государственным счетам, который рассматривает аудиторские отчёты и заключения по результатам проведённых контролёром и генеральным аудитором проверок, и на их основе готовит свои собственные доклады для пленарного заседания палаты общин.

В Швеции Национальное контрольное Управление было создано в 1967 году. Однако эта институция имела скорее форму государственного учреждения, и в связи с этим её контрольные функции были значительно ограничены. Поэтому этот орган был упразднён и заменён в 2003 году новым Шведским Национальным счётным управлением (Riksrevisionen) (далее ШНСУ) с более широкими полномочиями. Таким образом, ШНСУ взяло на себя финансовый контроль, который проводили парламентские аудиторы и ревизионная служба.

Организационно ШНСУ подчинено шведскому Парламенту (Риксдагу), но в то же время независимо от него. Это учреждение является одним из органов, которые призваны помогать шведскому Парламенту в осуществлении финансового контроля. Основной функцией ШНСУ является проведение аудита финансовых операций, проводимых государственными органами. Одна из главных особенностей шведской системы государственного контроля заключается в том, что государственный контроль не имеет полномочий контролировать Парламент, Министерства или Правительство. Они контролируются специальным парламентским аудитором, должность которого закреплена в конституции Швеции [1].

Управление возглавляется тремя генеральными ревизорами, которые избираются Парламентом, который может также и освободить их от должности, если они не выполняют свои обязанности надлежащим образом. В соответствии с регламентом шведского Парламента, он избирает парламентский Совет государственного контроля на определённый срок. В совет входят по одному представителю от каждой группы депутатов. Парламент также избирает председателя и заместителя председателя из числа членов совета [4].

Счётное управление представляет выводы своих расследований в аудиторских отчётах или свидетельствах. Эти доклады представляются как

шведскому Правительству, так и Парламенту. После этого отчёты публикуются на сайте. Аудиторские заключения представляются также в Коллегию государственного контроля. В них обосновывается заключение о том, необходимо ли принимать меры по результатам проверки и, если да, то какую форму они должны принять. Однако проверяемое учреждение само имеет право проявить инициативу. Если учреждение получает отрицательное аудиторское заключение, оно должно в течение одного месяца представить Правительству отчёт с описанием мер по исправлению положения и устранению ошибок. Аналогичная система контроля применяется также и в Финляндии [7].

Австрийская Счётная палата (Rechnungshof) отличается особой концепцией. По сравнению с предыдущими моделями, её положение наиболее чётко закреплено Конституцией. Кроме того, она тесным образом связана с австрийским Парламентом. Четвёртая часть Конституции Австрии, касающаяся бухгалтерского учёта и финансового контроля, определяет Счётную палату как учреждение федерального масштаба и описывает основные правила её деятельности и организации. Кроме Конституции, роль Палаты закреплена в законе «О Счётной палате». Независимость австрийской Счётной палаты гарантирована Конституцией. В вопросах управления финансами Палата непосредственно подчиняется национальному Совету, выступая в качестве одного из его департаментов. В финансовых вопросах, затрагивающих муниципалитеты, Счётная палата выступает в качестве органа регионального Парламента. Таким образом, независимость от законодательных органов проявляется в том, что национальный Совет, частью которого является Счётная палата, не подчиняется указаниям законодательных органов. Она определяет свою собственную программу контроля, а также используемую авторскую методологию и методики контроля [3].

Счётная палата обычно проводит проверки в соответствии с утверждённым планом контрольных мероприятий, но ей может быть поручена конкретная проверка по решению национального Совета или Министерства.

Контрольная деятельность определяется не объектом контроля, как это принято для других контролирующих органов, а перечнем контролируемых субъектов. К ним относятся отдельные федеративные регионы и муниципалитеты, контроль которых ограничивается только управлением государственными средствами. Задача Счётной палаты также состоит в том, чтобы выражать своё мнение относительно законодательных предложений, в которых необходимо проследить экономическую эффективность мер.

Ревизии, проводимые Счётной палатой, подразделяются в зависимости от проверяемых лиц. В случае федеративных регионов это контроль и ревизия всей финансовой деятельности, а также фондов, которыми управляют эти регионы. Кроме того, контролю подлежат организации и предприятия, в которых государству принадлежит не менее 50% собственности.

Счётная палата организована как монократический орган, председатель которого избирается по предложению национального Совета на двенадцатилетний срок. Возможность переизбрания допустима. Председатель Счётной палаты принимает присягу от Президента Австрии. Независимость его должности гарантируется тем, что должность председателя Счётной палаты не может быть совмещена с другими должностями исполнительных или законодательных органов. Председатель Палаты имеет равные права с членами федерального и муниципального правительств, имеет право участвовать в работе национального Совета при обсуждении докладов Счётной палаты, принятии её бюджета.

Верховное контрольное счётное управление Словацкой Республики было создано как независимый и монократически организованный орган после образования Чехословакии (в 1919 году). После образования независимого Словацкого государства было создано Верховное контрольное управление (закон № 186/1939). Его функция заключалась в контроле финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений и осуществлении ревизии государственного имущества. Верховное контрольное управление Словацкой Республики закреплено в Конституции Словакии (закон № 460/1992).

В рамках своей компетенции Управление осуществляет контроль над управлением государственным имуществом, дебиторской задолженностью государства, а также его имущественными правами. Полномочия институции дополнительно регулируются специальным законом, который расширяет компетенцию органа до контроля за исполнением бюджета, контроля за фондом национального имущества, а также ревизии долгов и обязательств государства. В то же время Контрольное управление имеет право контролировать сбор налогов и других сборов, а также бюджеты самоуправляющихся образований-регионов и муниципалитетов. Специфической функцией является также контроль дебиторской и кредиторской задолженности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в общественных интересах. Таким образом, помимо центральных органов государственной власти, министерств и правительств, в зону контроля попадают все созданные ими органы, а также муниципальные образования и вышестоящие территориально-административные единицы, юридические лица и государственные фонды. По запросу Национального Банка, Управление сотрудничает с внешним аудитором, который проверяет его финансовую отчётность. Верховное контрольное управление Словацкой Республики возглавляет председатель, который имеет двух заместителей. Структурно Управление разделено на шесть секций (включая финансовую и налоговую секции и секцию контроля европейских фондов), четыре офиса председателя (секретариаты, департамент международных отношений), департаменты и офис внутреннего аудитора, а также восемь представительств, расположенных в каждом из регионов [6].

Контрольная деятельность органа основывается на трёхлетних планах, с разбивкой по годам. План утверждается председателем Контрольного

управления. В дополнение к плану контроля, ревизионная служба также обязана осуществлять контроль по запросу Национального Совета Словацкой Республики.

Управление чаще всего использует контроль соответствия, контроль производительности и финансовый контроль. Вся контрольная деятельность состоит из трёх этапов – предварительная подготовка, непосредственное осуществление контроля и окончательная интерпретация результатов. При обнаружении недостатков Управление должно сообщить о нарушениях вышестоящему компетентному органу. В то же время оно может предложить проверяемым организациям и вышестоящим органам подходящее решение для устранения нарушений. Если физическое лицо препятствует контрольной деятельности, Управление может наложить штраф до нескольких тысяч евро.

Верховное контрольное управление разрабатывает заключение по проекту государственного бюджета Словацкой Республики во всех его аспектах. Результаты должны быть представлены Национальному Совету Словацкой Республики до конца установленного законом срока. Результаты своей контрольной деятельности ведомство представляет в любое время по требованию Национального Совета [8].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, обзор основных европейских систем государственного финансового контроля показал, что все они имеют как различия, так и общие черты, проявляющиеся как в организационной структуре, так и в функциональных полномочиях и компетенциях. В сферу компетенции европейских органов государственного финансового контроля, как правило, входят государственные органы и учреждения, а также частные предприятия с государственной собственностью.

Основные отличия можно обнаружить во французской системе, так как она относится к так называемому латинскому типу счётных палат. Французская модель счётной палаты имеет совершенно иной способ принятия решений и функционирования, где контрольные органы имеют исполнительные полномочия, поэтому могут немедленно вводить санкции в отношении проверяемых лиц.

В Соединённом Королевстве, наоборот, Национальное аудиторское бюро существует только для оказания помощи генеральному аудитору и контролёрам. Генеральный аудитор формально входит в состав Палаты общин, но принимает решения о контрольной деятельности только на основании своих решений. Ещё одно отличие в организации офиса заключается в том, что генеральный контролёр, который возглавляет весь контрольный офис, может определять структуру организации, а также определять её членов.

Шведское же национальное счётное управление – это, по сути, агентство, прикрепленное к Парламенту, но в то же время стремящееся к независимости. Его цель – помочь Парламенту в его контрольных полномочиях. Учреждение специализируется на административном аудите и

аудите эффективности деятельности, осуществляемой государством. Шведский Парламент, Правительство и Министерства не входят в контрольные органы. Эта сфера контролируется специальным парламентским аудитором. Особенностью шведской системы, которая не проявлялась ни в одной из описанных моделей, является привязка контролирующего органа к текущей политической ситуации в стране.

Конституция Австрии предоставляет Счётной палате самые широкие возможности из всех упомянутых концепций. Законодательно закреплено не только её исключительное положение, но и организационная структура. Поскольку Счётная палата подчиняется непосредственно Национальному Совету, она формально независима только от законодательной власти.

Таким образом, можно констатировать, что все вышеупомянутые системы государственных контрольных органов обеспечивают надёжный контроль над эффективным распределением государственных финансов, они имеют высокую степень независимости, а также действенную организационную структуру.

Направлением дальнейших исследований будет разработка высокоэффективной системы государственного контроля по выявлению и предотвращению финансовых нарушений.

Список использованных источников

1. Gerloch A., Tryzna J. O postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v soustavě státních orgánů a ke změně jeho kompetencí. *Správní právo*, č.5/2014. – S. 265-282.
2. European: Lidská deklarace a postavení nejvyšších kontrolních úřadů, 2002.
3. Rektořík J., Šelešovský J. a kol. *Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru*. 1. vyd. – Praha: Ekopress, 2003. – 212 s.
4. Cupalová M. *Nálezy evropských kontrolních institucí*. Parlamentní institut, 2009. – S. 2-8.
5. Pouperová O. *Německý Spolkový účetní dvůr*. *Správní právo*, č.3/2011. – S. 170-185.
6. Ochrana F., Nemeč J., Pavel J., Šagát V. *Kontrola ve veřejné správě*. 1. vyd. – Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. – 160 s.
7. Cupalová M., Kavěna M. *Odpovědnost nejvyšších kontrolních institucí vůči parlamentům ve vybraných státech Evropské unie a srovnání s Českou republikou*. Parlamentní institut, 2011. – S. 3-21.
8. *Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky: Právne postavenie, právomoci a posobnosť NKÚ SR*, 2015.